

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ФІЛОСОФИ” У КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

У світовій історії неодноразово відзначалося існування тих чи інших неформальних груп, що об'єднувалися за місцем, де училися, жили, працювали... Вивчення цих груп часом дозволяє суттєво змінити погляд на епоху.

Не було виключенням і церковне життя Київської Держави. Наші знання з цього приводу дуже обмежені, але не підлягає сумніву, зокрема, існування у XI ст. та й пізніше певної групи печерських пострижеників, серед яких були єпископи, але, як можна припустити, й не тільки вони.

Існування ще однієї групи було обґрунтовано буквально останніми десятиліттями, хоча початок вивчення цього питання сягає ще XIX ст.

Дослідження було започатковане в результаті коментування відомого книжника XII ст. Климента Смолятича, з яким асоціюється прозвання “філософ”. Так у Іпатіївському літописі під 1147 р. про поставлення Кліма на митрополію говориться: “**Ѧ то же лѣто постави митрополитомъ Климъ Смолятича бѣше иже зъясавъ философию. такъ како же въ рѣкѣ земли не башеть**”.

Нам уже доводилося коментувати це неофіційне, але вельми почесне звання, що давали у нас протягом століть найбільш освіченим ченцям¹. Слід визнати, що високий рівень знань Кліма підтверджується уже хоча б тим, що його ім'я знаходимо серед респондентів у визначному канонічному творі тих часів – “запитаннях Кирика”. Щоправда, А. Литвинова і Ф. Успенський зауважують, що, строго кажучи, нема абсолютної певності в тотожності Кліма-митрополита і “Кліма” із “Запитань Кирика”², але навряд чи в Україні того часу було багато людей з іменем “Клим”, які були б високоосвіченими книжниками, каноністами, та ще глибоко обізнаними зі складними прецедентами візантійської церковної практики, причому такої, що відноситься не тільки до ченців і священства, а й до мирян. Тому, все-таки, навряд чи можна сумніватися в тому, що в усіх випадках ідеться про одну особу.

Однак у цьому випадку є всі підстави думати, що в прозванні Кліма “філософом” йшлося про дещо інше. Наразі йому з різною мірою вірогідності приписують низку творів³. Та найбільш доказово йому належить частина синкретичної пам'ятки “Послання до Фоми”, хоча стосовно цього були висловлені певні сумніви⁴. Історія відомого нині твору чи, точніше, різних редакцій твору, розпочинається з послання, що Клим написав смоленському князю Ростиславу Мстиславичу († 14 березня 1167 р.) Цей текст не зберігся⁵. Смоленський пресвітер Фома, ознайомившись із ним, бл. 1147–1154 рр. дав відповідь, звинувативши Кліма в марнославстві, вірогідно, у зв'язку з тим, що погодився на обрання. Цей текст також не зберігся. Наявна тільки відповідь Кліма Фомі. Та й то не в первісному вигляді, бо через декілька десятиліть писання прокоментував монах Афанасій, і тільки в такому вигляді воно дійшло до нашого часу. До всього, твір відомий як у поширених списках і фрагментах, так і в прав-

¹ Жиленко І. В. Преподобний Антоній Печерський. Джерела і матеріали. К., 2015. С. 309.

² Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича // Траектории традиции. Главы из истории династии и церкви на Руси конца XI – начала XIII века. М., 2010. С. 36.

³ Гранстрем Е. Почему митрополита Климента Смолятича называли философом // ТОДРЛ. М, 1970. С. 20.

⁴ Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича ... С. 36.

⁵ “Припущення про те, що незбережене послання Климента смоленського князя було пов'язано з виконанням церковнослов'янської перекладу з грецького Тлумачень Никити Іраклійського на Бесіди Григорія Богослова, до сих пір не підтверджено, але й не спростовано” (Темчин С. Ю. Вильнюсский список Послания киевского митрополита Климента Смолятича смоленскому пресвитеру Фоме с толкованиями мниха Афанасия // Rocznik Teologiczny. 2015. № 1. S. 93-95).

леному вигляді з вилученням особистих ремарок та суттєвою втратою логіки викладу¹. Згідно зі студіями С. Темчина, навіть найширші версії не є повним текстом твору, “причому розмір втрат не піддається оцінці й може бути дуже значним”. Він увів до обігу ще один список, що містить невідомі раніше фрагменти².

Коментарі Афанасія відносяться до того ж часу й епохи, що й твір Кліма. Це важливо уже тому, що свідчить про існування *середовища*, де був попит на розвиток складних богословських питань, та існували *богослови у візантійському розумінні цього слова*. Справа в тому, що наша релігійна культура сприйняла від Візантії насамперед практику духовного життя, і в цьому плані навіть перевищила Матір-Церкву в часи Київської Держави. Однак створення складних богословських досліджень у нас – рідкість.

І ось у самому посланні ми знаходимо певну інформацію про вищезгадане середовище. Автобіографічні ремарки Кліма в “Посланні до Фоми” в основному спрямовані на відкидання звинувачення в марнославстві, в результаті чого він і вступив в аферу з Ізяславом Мстиславичем. Серед іншого він пише: “*Ѡзлѡбленѡи ѡ братѣ Ѡоло ѡмлатъ писаніе тѣбѣ наказа нѣ с лѡвѡвѡно к нашѣмѣ тѣшеславію ѡ такѡ с радостію проуѣ прѣ лѡногѡи лѡ послѣхѡи ѡ прѣ кнѡземѣ ѡзславо, то бо ѡ прѣславоѡ кѡ лѡнѣ писаніе ѡ бнѡи лѡ неговѣ давшѡ ѡго ра пишешѡи, тѣи лѡбнѡлѡуѣ не тѣжыко лѡнѡ сла бнѡи пишѡа филосо сѡ тѣборѡ ѡ перѡіе сѡ сѡ ѡблѡуѣши: ѡга к тѣбѣ утѡ писѡ, нѣ ни писѡ ни писати ѡмла, ѡ рѣши лѡ филосоѡи пишешѡи, ѡ то беллѡи крѡво пишешѡи, ѡ да сѡтѡбѡлѡ ѡ поунтѡѡлаѡ писаніѡ ѡ писѡ ѡ ѡлѡира ѡ ѡ ѡрѡстѡла, ѡ ѡ платѡна, ѡ бо ѡлѡнѡскѡи нѡзрѣ слабнѣ бѣша, ѡще ѡ писѡ но не к тѣбѣ но кнѡзю ѡ к токлѡ неско ро ѡ ѡже сожалѡи ѡси, сѡже тѣ ѡслѡ блѡбнѡлѡ, ѡ бѣтѣ сѡбѣ дѣтѣ, ѡко не ѡскѡшѡа тѣбѡго бѡгѡблѡіѡ но ѡко прѡсто пи сѡвѣ, да ѡще тѡго не лѡглѡ ѡси разѡлѡбѡти. то бѡсѣ прѡбѡдѡи на лѡ, ѡунтѡелѡи сѡбѡго грѡгѡрѡ рѣши бо, ѡ грѡгѡрѡ бѣсѣ дѡбѡ ѡслѡ, ѡ стѣсеніѡ дѡшебнѣлѡ, ѡ ѡда коли порѡко, лѡ ѡкорѡ грѡгѡрѡ, но ѡще ѡ стѡбѣ даю ѡко не токлѡ прѡбе денѣ, но ѡ прѡтѣнѣ, нѣ ѡще дѡрѡ рѣши стѣ ѡстѣ. но ѡскѡ дѡ хоцѣши прѡрѡунѡшѡлѡ тѣбѣ дѡша рѡкодѡти, грѡгѡро бо ѡ тѣбѣ тѡго не бѣ дѡти, но уѡдо рѣши лѡнѣ, слабнѡи, да ѡкажѡ ти ѡцѡи слѡбѡи хотѡщѡи ѡже прѡлѡгаю долѡ к долѡ, ѡ села к сѡлолѡ, ѡзгѡи же ѡ сѡбрѣ ѡ бѡртѡи ѡ пожнѡ, лѡда же, ѡ старнѡи ѡ ни же ѡкаѡнѡнѡи клѡлѡ сѣлѡ сѡбѡдѣ нѣ за долѡи ѡ села, ѡ бортѡи ѡ пожнѡ ѡдѣ же грѡ копатѡи ѡлѡ же грѡбѡ сѡлѡбнѡдѡи лѡнози, да ѡще грѡ сѡкоѡи бнѡно по бѣлѡ дѡи, сѡлѡи крѡтѡи, не бѣлѡ ѡскѡ дѡ слабнѡи лѡнѡсѡ. не бо лѡи рѣ лѡцнѡ ѡногѡ пѡтѡи ѡлѡбѡти до цѡркѡи крѡлѡ грѡбѡ, ѡще похѡтѣлѡ бѣ слабѡи, по белнѡкѡ златѡгѡзѡиуннѡкѡ, то не уѡ лѡнози бѡгѡсѡтѡбо прѣз рѣша, слабѡи же не ѡдинѣ ѡ перѡѡѡ ѡскѡлѡ бѣи блѡсти по сѡбѡи силѣ, но сѡбѣ дѡи ѡ сѡца, ѡ сѡнетѡлѡ, тѣ ѡдинѣ сѡбѣстѣ, но ѡлѡко лѡлѡнѡсѡ, да бѣи ѡзѡбѡнѡсѡ блѡсти. пакнѡ лѡи по ѡго сѡлѡтрѡнѡи, ѡ сѡлѡунѡ лѡи сѡ сѡпрѡтивнѡи лѡнѡсѡ ѡлѡ нѣстѣ лѣтѡ, ѡсѡлѣ ѡлѡбнѡлѡуѣ ѡбѣтѡ да не сѡтѡборѡю ти. но на бѡпрѡ тѣбѡ бѡгѡблѡіѡ понѡжѡю ѡлѡлѡ ѡлѡлѡтѡ поѡтѡтѡи поѡтѡнѡкѡ бѡжѡтѡнѡи писаніѡ”³.*

Якщо абстрагуватися від доволі заплутаного, а можливо, просто зіпсованого викладу Кліма, стає зрозуміло, що серед звинувачень Фоми фігурувало те, що Клим *сам себе називав* філософом, і в цьому Фома також вбачав його марнославство – вірогідно, як й інші подібні прозвання, це давало тільки оточення. Натомість автор писання обґрунтовує своє право на прозвання знаннями, зокрема, не тільки богослів’я, але й античного спадку. Особливість діалогу, як видно з вищенаведеного тексту, специфічна. Продовженням⁴ особливо вагомим для

¹ Темчин С. Ю. Вильнюсский список Послания... С. 93-95.

² Там само. С. 96-97.

³ Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII века. СПб., 1892. С. 103-105.

⁴ Наразі, у тексті є ще два цікавих фрагменти, що не є такими вагомими, але ілюструють сказане тут:

“*тѡго ра ѡ ѡже прѡитѡ сололѡно сѡтѡборѡ, но ѡ писаніѡи лѡѡе, бѡстѡлѡнѡіѡ ѡже кѡ кнѡзю тѣбѡлѡіѡ к лѡѡелѡіѡ же на прѣбѡнѡи гнѡи ѡнѡ ѡбо глѡтѣ писаніе, ѡ блѡстѣ ѡ слабѡіѡ”* (Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича... С. 123). “*ранѡи же глѡ грѣхѡи. утѡ филосоѡи писѡ, нескѣлѡлѡ, хѡскѡлѡ стѣлѡлѡ ѡунѡи ѡ ѡпѡлѡлѡлѡ. бѡлѡлѡ ѡ данѡ бѣ дѡти тѡи нѡи цѡртѡіѡ ѡ прѡунѡ бѣ прѡнѡтѡ. то лѡи лѡнѡлѡуѣ филосоѡіѡ ѡго же слабѡи ѡцѡи ѡ уѡлѡкѡ. стѡнѡсѡѡцнѡи ѡ уѡлѡстѡ уѡдѡсѡ хѡбѡ хоцѡіѡ*

нашого викладу тексту є фрагмент: “ИЦА СЕГО ПТОТОНІКЪ ТЩЕСЛАБИТНИНЕСА БЕЛИШИ ЛЮБИЛИНУЕ, ПОЛИНИАГО ЖЕ ПАКЪЪ. РЕНАГО ТВОБОЮ. ЗУНЕТАЛА ГРИГОРІА. ЕГО ЖЕ И СТА РЕКЪ НЕ СТВЪЖНОСА. ГО НЕ СЪДА ЕГО ХОЩЕ РЕЦИ НО ИСТИНЬСТЪА. ГРИГОРЕИ ЗНАЛЪ АЛФУ. ГАКОЖЕ И ТЪИИ. И КИТЪ, ТЪНО И БСО. КЪ, И Д, СЛОВЕСЪ ГРАЛЛОТЪ, А СЛЪШИШИ ТЪИ ИЪ АЛЕНЕ, МЪЖИ ИМЪЖЕ БОСА СЛЛОБИДЕЦЪ. ИЖЕ МОЖЕ ЕДИНЪ РЕЦИ АЛФУ. НЕ РЕКЪ НА СТО. ИЛИ НА ДЪБЪСТЪ. ИЛИ ТРИСТА ИЛИ ДЪСТА. А БИТЪ ТАКО. РАСЛАТРАИ ЛЮБИЛИНУЕ. РАСЛАТРАТИ БЕЛИ И РАЗЪЛЪТИ. ГАКО БСА СОСТАТСА, И СЪДЕРЖАТСА. И ПОСПЪБАЮТСА СИЛОЮ БЪЖЕНО”¹.

Особа Григорія, на якого посилається Клим і про якого писав Фома, наразі невідома. Клим пише про нього, як про рівного за освітою, але вочевидь Фома вважав його подвижником, на відміну від Клима.

Все вищенаведене особливо цікаве тим, що Клим не стільки доводить відсутність у нього марнославства, як право називати себе філософом. І докази цього у нього, на перший погляд, є доволі дивними. Згадка про “альфу” і не тільки, могла б означати, що йдеться про знання грецької абетки. А. Карташов з цього приводу пише: “Темно і натягнуто! ..., безглуздо було б митрополиту Клименту в серйозній богословській суперечці про метод тлумачення свяц. Писання посилатися на те, що учасники диспуту знають абетку”².

Вперше на це звернув увагу Є. Голубинський, припустивши, що йдеться про інше: в оточенні Клима були люди, знайомі з цікавим розділом у візантійському курсі грамотності – схедографією. Зараз цим словом іноді називають бібліотечну карткографію. Втім у Візантії це був вид освітнього процесу, пов’язаний з вивченням і трактуванням складних для написання слів.

Слід відзначити, що Візантія, на відміну від західноєвропейського світу, не втратила освітньої системи Стародавнього світу, й навіть розвинула її. Зокрема збереглася початкова школа, де діти навчалися під керівництвом граматиста, починаючи з шести-семи років. Таке початкове навчання, що включало письмо та інші елементарні знання. Навчалися в них навіть жінки. Такі школи були у найбільш віддалених куточках Візантії. Були вони й у нас. Вірогідно, такі школи усталилися у нас після школи, заснованої свят. рівноап. Володимиром. Саме така школа, найвірогідніше, згадана у житії прп. Феодосія³. У великих містах, зокрема, й у Києві, також могли вивчати грецьку мову⁴.

Про існування більш високих щаблів шкільної науки у нас не відомо. У Візантії ж хлопчики після 10-11 років починали навчатися у середній школі. Проте й там така школа була далеко не в кожному місті, а центром їх був Константинополь. Незважаючи на значний церковний патронат, школа лишалася мирським закладом. В основу програми було покладено тривіум: граматика, поезія, риторика. Головним методом було заучування напам’ять: йшлося про те, щоб сприйняти з далекого еллінського минулого мову, форми, вирази⁵. Стосовно вищої освіти, перший університет був заснований ще Юстиніаном, і вища школа існувала у різні століття з перемінним успіхом⁶.

Назагал у візантійській освіті надавалося великого значення вивченню традиційної шляхетної літературної мови. Однією зі складових цього навчання було глибоке вивчення граматики. Порушення її норм вважалося варваризмом. Для вивчення різних граматичних форм створювалися різноманітні навчальні коментарі до текстів – як із класичного грецького спадку, так і до псалмів. Цікавим різновидом навчального розбору тексту і була схедографія, де елементарний граматичний аналіз збагачувався відомостями, що стосуються етимології, синоніміки, тематично підбраною лексикою, орфографією, а також енциклопедичними еле-

РАЗЪЛЪБАТИ. ПРАВЕДНО И ДЪХОВЪ” (Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича... С. 124).

¹ Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича... С. 126-127.

² Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1. С. 263-264.

³ Жиленко І. В. Преподобний Феодосій Печерський. Джерела і матеріали. К., 2015. С. 564-565.

⁴ Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви... С. 249.

⁵ Каплан М. Византия. М., 2011. С. 380-384.

⁶ Там само. С. 380-384.

ментами. Різноманітний дидактичний матеріал приправляли тут повчальністю й отримували певне літературне оформлення¹. Так з'явився своєрідний напівлітературний жанр, покликааний полегшити вивчення літературної мови. Схедографія веде свою історію з X–XI ст., і з часом розвинулася з виключно навчального матеріалу до своєрідного літературного жанру. Створювалися цілі лексикони з 200-400 строфами на кожен літеру грецького алфавіту. І знанням їх дійсно могли хвалитися книжники з оточення Климента. “Це мало б сенс, як доказ повного, досконалого знання ними грецької мови, завдяки якому їм відкриті всі джерела богословської мудрості”².

Наразі Є. Голубинський припустив, що йдеться не про грецьку, а про слов'янську схедографію, хоча, й зазначав, що не розуміє, чому в тексті слов'янський схедографічний словник пов'язаний з грецьким алфавітом, а не з кирилицею³. Висновок про існування кириличної схедографії неодноразово піддавали критиці⁴. А от грецька схедографія цілком могла бути тут згадана⁵. “Далі природно зробити припущення, що таким знанням грецьких схедографічних лексиконів з 200-400-ми віршами на кожен букву грецького алфавіту й хвалилися книжники, які оточували Климента в Києві. Це мало б сенс як доказ повного, досконалого знання ними грецької мови, завдяки якому їм відкриті всі джерела богословської мудрості”⁶.

Цього ж висновку дійшла й Гранстрем, яка зазначала, що, згідно з писанням Кліма, той свого часу отримав вищу візантійську освіту, бо саме таких людей у Візантії називали “філософами”⁷. Отже, резюмує Гранстрем: “Припустимо, що Климент навчався в Константинополі, там подібно до інших учнів, звик іменувати себе філософом, пишався цим прізвиськом. На Русі ж вважали, що Климент незаслужено привласнює собі настільки високе звання, що у руській практиці застосовувалося в прямому значенні цього слова, й до того ж асоціювалося з ім'ям Костянтина-Кирила Філософа; повсякденна ж візантійська практика вжитку слова “філософ” не була відома на Русі”. Цей висновок не був єдиним і однозначним. Зокрема П. Соколов не пов'язує слово “філософ” із візантійською освітою і пише, що уже “послання” Кліма свідчить про його “філософію”. Втім навіть він заявляє, що й сам Клим і його опоненти Фома й Григорій уміли читати по-грецьки⁸.

Разом із тим нема жодних підстав вважати Кліма самоуком, як припускав той же автор⁹. Він репрезентує високий рівень *систематичної* богословської освіти. Отже, доходимо висновку, що Клим вихвалявся перед Фомою власною та свого оточення вищою *грецькою* освітою.

Стосовно того, про яку освіту йдеться, свідчить часто цитований фрагмент із писань Анни Комниної, яка згадує про діяльність свого батька Олексія Комнина у царині освіти для найширших верств населення у Константинополі, й, зокрема іноземців: “У прилеглий до Акрополя частині міста, там, де є вихід до моря, Олексій знайшов величезного розміру храм великого апостола Павла й спорудив там друге місто – всередині цариці міст. Храм на зразок акрополя стояв на найвищому місці міста”¹⁰. І далі: “У храмі великого проповідника Павла зібрано великий клір і є безліч вогнів. Зайшовши до храму, можна почути антифонний спів хорів, бо, за прикладом Соломона, Олексій подбав про дияконис і велику увагу приділив іберійським монахам, які знайшли тут притулок, оселившись в Константинополі, перш були змушені просити під дверима милостиню. І для них дбайливість мого батька спорудила великий монастир, забезпечила їх їжею і належною одягом. Нехай знаменитий Олександр Македонський хвалиться Олександрією в Єгипті, Букефалою в Мідії і Лисимахою в Ефіопії.

¹ Десницкая А. В., Кацнельсон С. Д. История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. С. 131.

² Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви... С. 249.

³ Голубинский Е. Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков т.н. схедографии, представлявшей у последних высший курс грамотности // ИОРЯС. АН. 1904. Т. 9. № 2. С. 56.

⁴ Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 59-60.

⁵ Там само. С. 58-59.

⁶ Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви... С. 249.

⁷ Гранстрем Е. Почему митрополита Климента Смолятича называли философом... С. 20.

⁸ Соколов П. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV века. К., 1913. С. 62-63.

⁹ Там само. С. 64.

¹⁰ Анна Комнина. Алексиада. М., 1865. С. 416.

Самодержець же Олексій не так хизувався спорудженими ним містами, що, як ми знаємо, були набудовані ним всюди, як пишався цим містом. Ліворуч від входу є храми й святі монастирі; праворуч від великого храму стоїть граматична школа для сиріт, зібраних з різних країн, в ній сидить учитель, а навколо нього стоять діти – одні з них ревно займаються граматичними питаннями, інші пишуть так звані схеди. Там можна побачити учня-латинянина, скіфа, котрий говорить по-грецьки, ромея, котрий вивчає грецькі книги, й неграмотного грека, що правильно говорить по-грецьки. Таку турботу виявляв Олексій про гуманітарну освіту¹.

Особливо важливим для даної теми моментом є саме згадка про іноземців, які вивчали грецькі книги². Власне, про навчання латинян і скіфів у грецьких школах існують свідчення і з більш раннього часу. Що ж стосується безпосередньо згаданої тут школи св. Павла, то вона “відома, в першу чергу, як навчальний заклад для сиріт, напівсиріт або дітей з бідних сімей, які могли потрапляти сюди з розорених областей, недавно відвойованих імперією у мусульман і “варварів”, або надсилатися своїми родичами і опікунами. Так, в XII ст. регулярна й правильно поставлена константинопольська освіта могла бути цілком доступною й навіть бажаною для тих, хто у візантійській етнімічній номенклатурі позначалися як скіфи, болгары, мешканці причорноморських степів і т. ін., тобто, серед інших, і для східних слов’ян”³. Уповні закономірно, що такої освіти для своїх дітей могли хотіти численні особи у нас, так чи інакше пов’язані з Візантією, чи просто такі, які хотіли забезпечити одному з численних нащадків церковну (проте й не тільки) кар’єру.

Згідно зі студіями О. Литвинової та Ф. Успенського, “за роки, проведені в школі, вони, мабуть, проходили повний курс традиційної візантійської освіти на цілком “столичному” рівні. У всякому разі, не викликає сумнівів, що навчання граматиці й риториці здійснювалося з особливою старанністю. Дослідники відзначають, що вивчення граматики в ту пору виявлялося чи не головним засобом еллінізації цих дітей, перетворюючи недавнього напівварвара на homo Byzantinus. Крім усього іншого, курс граматики припускав залучення учнів до найбільш поширених елементів античної спадщини, постачав їх хоча б поверховим знайомством із давніми авторами й реаліями, знайомством цілком достатнім, щоб уважатися освіченими людьми в повсякденному житті й на службі. В епоху Мануїла Комнина, коли освіта вже більшою мірою розглядалася як джерело засобів до існування, для випускників цієї та інших шкіл, що діяли при константинопольських церквах, відкривалася можливість духовної кар’єри, а цілком вірогідно, й кар’єри педагогічної, що могла здійснюватися в рамках служіння церкві або як світська діяльність.

У той же час ми радше відчуваємо певний дефіцит конкретних відомостей про те, як незнатним випускникам константинопольських шкіл вдавалося розпорядитися можливостями, що вони набували завдяки отриманому вихованню”⁴. З певною мірою вірогідності дослідники назвали деяких можливих викладачів цієї школи: Стефана Скилицю, митрополита Трапезунда, Лева, митрополита Родоса, Костянтин-Кирило Стилва, митрополита Кизика, й Василя Педіадрита, митрополита Керкіри. А також Феодора Продрома, учителя Анни Комніної. “Стосовно учнів цієї школи, то комусь із них, як, наприклад, напівскіфу-напівгреку, герою памфлета Никифора Василаки (1157), вдавалося, ставши кліриком, отримати доступ до імператорського двору. З іншого боку, збереглися описи й куди менш вдалої долі її випускника Стефана, закинутого долею в далекий Патрас, де він помирав без друзів і засобів для життя, хоча в роки навчання він відрізнявся блискучими здібностями”⁵.

Безперечно, Візантія розглядала випускників таких шкіл як провідників своєї культури й політики. Однак, як уже вірно відмічалось, вони самі були зацікавлені в пошуку долі на периферії християнського світу, до якого, безперечно, належала й Київська Русь. Водночас однокласники та вчителі допомагали іншим випускникам школи влаштуватися в житті. “Легко

¹ Анна Комнина. Алексиада... С. 418.

² Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 59-60.

³ Там само. С. 61.

⁴ Там само. С. 61-62.

⁵ Там само. С. 62-63.

собі уявити, наприклад, що для небагатих випускників могла грати роль саме та обставина, що Федір Продром викладав у школі св. Павла, а дядько, котрий виховав його, був на Русі єпископом і, можливо, навіть митрополитом. Допустимість гіпотези про існування такого кшталту зв'язків не залежить, як здається, від конкретних персональних ідентифікацій – подібні канали професійної активності могли формуватися в середині XII ст. різними способами. Цікаво, зокрема, що вже згадуваний нами Стефан Скилиця, викладач школи св. Павла, а згодом Трапезундський митрополит, очевидно, був родичом Георгія Скилиці, автора житія болгарського святого Іоанна Рильського. Кількість прикладів таких “родинних дотиків” може бути помножена. В середині XII ст., як і на рубежі XI–XII ст., коло візантійських інтелектуалів, де склалися й читалися нові агіографічні твори – такі, як житіє Климента Охридського, написане греком Фефілактом, який отримав Охридську кафедру, – було, по суті, невіддільним від кола викладачів найбільш відомих шкіл Константинополя”¹.

У візантійській історіографії та агіографії було прийнято відрізняти тих, хто мав регулярну освіту, й тих, хто її не отримав чи набув знань у результаті читання книг². Якщо ж говорити про існування випускників вищих шкіл за межами столичного константинопольського ареалу, а особливо у віддалених місцевостях на зразок Русі, то уже саме володіння схедографією могло слугувати ідентифікацією наявності вищої освіти й навіть місця, де вона була отримана³. Це поєднувалося з самопрозванням “філософами”, від чого походить і вищенаведена ідентифікація Кліма в літописі. Так, вочевидь саме таких філософів мав на увазі прп. Нестор, пишучи у житії прп. Феодосія⁴:

Успенський збірник	Касиянівська перша редакція	Касиянівська II редакція	Патерик Йосифа Тризни
<p>ЯКО ГРѢБЪ СЫН Н НЕ БѢЖА ПРЕКЛѢДРѢН ФИЛОСОФЪ ЯВН СЯ.</p>	<p>КТО НПОБѢСТЬ ЛН ЛЛРДІЕ ЖІЕ. Є БО НЕ ИЗБРА НЕ С ПРЛРІХЪ ФИЛОСОФЪ, НН С БЛАСТѢННЪ ГРАДА ПЛАТѢХА Н ІУТѢЛА ИНОКОЛЪ. И ДО И С СЕЛЪ ПРОСЛАБИТЬ ИМА И НЕ, ЯКО ГРѢБЪ СЫН Н НЕБѢ ЖА ПРЛРѢ ФИЛОСОФ ЯВЛЕНА.</p>	<p>И КТО НПОБѢСТЬ БЛАГОСЕРДІЕ БОЖІЕ! Є БО НЕ ИЗБРА ОТ ПРЕМУДНЪХ ФИЛОСОФЪ, НН ОТЪ БЛАСТѢННЪ ГРАДОВЪ ПЛАТЪЯ Н УУНТѢЛА ИНО- КОМЪ, НО ДА Н О СЕЛЪ ПРОСЛАБИТЬСЯ ИМА ГОСПО- ДНѢ ЯКО ГРѢБЪ СЫН Н НЕБѢЖА ПРЕМУДРЪ ФИЛО- СОФЪ ПОКАЗАСЯ.</p>	<p>И КТО ИПОБѢСТЬ ЛЛРДІЕ ЖІЕ. Є БО НЕ ИЗБРА С ПРЕ КЛѢДРѢН ФИЛОСОФЪ, НН С БЛАС ТѢННЪ ГРАДОВЪ, ПЛАТЪЯ И УУНТѢЛА ИНОКОЛЪ. НО ДА И О СЕ ПРОСЛАБИ ИМА И ДНЕ, ЯКО ГРѢБЪ СЫН Н НЕБѢЖА. ПРЕКЛѢДРЕН ФИЛОСОФЪ ПОКАЗАСЯ</p>

Водночас слід сказати, що в наших умовах традиційно подвижництво ставилося вище від освіти, що часом асоціювалася з фарисейством. Втім не слід думати, що це була тільки наша особливість. Навіть у самій Візантії високий рівень освіти не був необхідною передумовою зведення на архієрейський престол – духовній і моральній складовій надавалося більше значення⁵. Та ж ситуація усталилась і у нас. Тільки невелика кількість із наших ієрархів хів лишилися в історії як книжники. Найчастіше це були митрополити-греки. Разом з тим, надавання більшого значення духовності не означало нелюбові до освічених людей взагалі, як припускає П. Гайденко⁶. Однак це, звичайно, не так. “Філософи” чи просто начитані люди (які також прозивалися філософами) у нас мали ту повагу, що вони так чи інакше заслужили. Можна тільки сказати, що сама наявність візантійської освіти не передбачала отримання високих посад априорі, що ми, власне, бачимо на прикладі Кліма Смолятича до його поставлення на митрополичу кафедру.

¹ Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 64-66.

² Там само. С. 70-73.

³ Там само. С. 66-68.

⁴ Жиленко І. В. Преподобний Феодосій Печерський... К., 2015. С. 563-564.

⁵ Гайденко П. И. Образование древнерусских епископов (конец X – первая треть XIII вв.) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 7-8.

⁶ Гайденко П. И. Образование древнерусских епископов... С. 20.

Постає питання про кількісний склад “філософів” у Київській Державі. Безперечно, такі особи були серед наших архієреїв. І, безсумнівно, вони були при митрополитах і єпископах (українцях чи присланих із Константинополя). Дехто постригався в монастирях.

І ось тут постає питання: хто з відомих осіб XII чи навіть XI ст. були “філософами”?¹ Критерій тут може бути тільки один: наявність у людини особливих знань у галузі богослов’я, канонічного права, а також – специфічні уміння оратора. Водночас саме по собі знання грецької мови чи грецької служби, чи навіть начитаність, звичайно, не можуть слугувати ідентифікуючою ознакою, оскільки є всі підстави думати, що в Києві, й, можливо, не тільки, існували школи з вивченням грецької мови й служби як такої.

Отже, до найвірогідніших представників “філософів” відносяться як сам Клим, так і його опонент свят. Нифонт, а також інші респонденти із “Запитань Кирика”, але не сам Кирик².

З інших осіб до них можна віднести також:

- Печерського архім. Феодосія Грека, який у передмові до свого перекладу послання папи Лева проти Євтихія, серед іншого, пише: “*и̇ ѿще̇ и̇ вѣише̇ мѡѡго̇ вѣдѣннѡа̇ бѣдѣ бѡ гн̇ мѡи̇ бѣдѣ̇ гѡко̇ ѡубишнѡлѡжѡ ѡ мѡладѣ ноготѣ ѡ мѡнрѣскѡи̇ мѡлѣ и̇ рѡторѣскѣи̇ мѡлѣ кнѡгѡлѡлѣ*”³, і, цілком можливо, є Феодосом, згаданим у “Запитаннях Кирика”⁴.

- Митр. Костянтина. Його біографія до поставлення на митрополію нам практично не відома. Недостатні відомості про нього у Київському та інших ранніх літописних зведеннях і спричинилися до появи теорії, що проголошує свят. Костянтина греком, присланим із Константинополя⁵. Про національність його ми просто нічого не можемо сказати, й в Константинополі він точно побував і був там висвячений. У переліку київських митрополитів, доданому до “Патерикону”, знаходимо тільки таке: “Року 1160 став митрополитом Костянтин, який був слухняним патріарху”⁶. Проте не все так просто. Додаткову інформацію отримуємо в тексті “Історії російської” В. Татищева, де, вірогідно, використано повний текст записів київського боярина Петра Бориславича. Він, як прихильник Ізяслава та його роду, ставився до свят. Костянтина різко негативно. Тим ціннішим є його повідомлення під 1150 р. про те, що Костянтин, виявляється, був обранцем не патріаршого собору, а місцевих єпископів на чолі з Нифонтом: “Выше показано, что распрѣю о избраніи Митрополита Епископы Нифонтъ Новгородскій, Феодоръ Владимірскій и Константинъ, не хотя видѣть Климента, и когда Юрій изгналъ Изяслава, избрали Константина, и послали къ Царю и Патріарху, прося онаго поставити, а Климента отрѣшити, и многіе игумены и монахи изъ монастырей со многимъ богатствомъ съ Константиномъ поѣхали, и Патріархъ прозьбы ихъ не презрѣлъ...”⁷. Під 1055 р. знову знаходимо повідомлення про ці ж події, що пов’язують обрання свят. Костянтина з Юрієм Довгоруком: “Вскорѣ же Митрополита Климента выслалъ во Владимиръ, а Константина на мѣсто его возвелъ”⁸. 1156 р. “Пришелъ въ Кіевъ Нифонтъ Епископъ Новгородскій, и ждалъ Митрополита Константина изъ Царяграда; ибо имѣлъ извѣстіе, что онъ идетъ къ Кіеву понеже Юрій по пришествіи въ Кіевъ, Кліма, яко доброхота Изяславля и детей его, изгналъ во Владимиръ, а на его мѣсто Константина избравъ, послалъ въ Царьградъ, яко выше речено, для поставленія”⁹. Не виключено, що цей князь дійсно мав якесь відношення до об-

¹ Порівн. розгляд цього питання: Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 57-58.

² Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 57-58.

³ Бодянский О. Славяно-русские сочинения в пергаментном сборнике И.Н. Царского // Окр. відбиток із “Чтения в обществе истории и древности Российских”. 1848. № 7. С. Є-Д.

⁴ Голубинский Е. История русской церкви. М., 1900. Т. 1. Ч. 1. С. 860; Лященко А. И. Заметки о сочинениях Феодосия, писателя XII века // Окр. відб.з “Отчет о состоянии училищ при реформатских церквях за 1899–1900 гг.”. Спб., 1900. С. 11-12.

⁵ Щоправда, свят. Костянтин названий греком і в Рогозькому літописці (Рогожский летописец // ПСРЛ. М., 1965. Т. 15. С. 20).

⁶ Сінкевич Н. “Патерикон” Сильвестра Косова: Переклад та дослідження пам’ятки. К., 2013. С. 591.

⁷ Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. М, 1774. Т. 3. С. 36.

⁸ Там само. С. 91.

⁹ Там само. С. 98.

рання свят. Костянтина. Але, аби бути визнаним патріаршим престолом, це обрання не мало бути того кшталту, як обрання практично мирськими властями Кліма. А тому відносимо згадку тут Юрія передусім чи на заангажованість Петра Бориславича, який міг використати згадку про нелюбого в Києві князя на наругу новому митрополиту, чи редагуванню самого В. Татищева, який, як відомо, був прихильником повної покори Церкви мирській владі. Втім для нас нині головне інше – згідно з цими повідомленнями *свят. Костянтин був обраний у Києві й руськими єпископами*. Проте аби отримати митрополію він мусив мати хоча б певні зв'язки в Константинополі, що могли полягати у отриманні там освіти.

- Григорія, згаданого у “Посланні до Фоми”.

- Свого часу було висловлене навіть парадоксальне припущення, що грецьку освіту отримав також свят. Кирило Турівський. Щоправда, цю ідею висловив А. Карташов, який уважав, що вищі грецькі школи були на території Русі. Але попри те, що останнє припущення вочевидь не підтвердилося, варто взяти до уваги зауваження цього автора: “Слова й молитви Кирила написані з таким літературним мистецтвом, з такими технічними словесними прикрасами й у такому явно алегоричному стилі, що цілком можуть бути приписані, наприклад, якомусь південноруському проповіднику XVII–XVIII ст., який пройшов правильну риторичну школу. Безсумнівно, Кирило отримав під керівництвом грецьких вчителів знання з теорії духовної словесності. Його твори аж ніяк не можна порівняти з творами письменників московського періоду: наскільки ті, навіть при талантах, завжди пишуть як самоучки, настільки Кирило в логіці й у слові виявляє себе людиною шкільної освіти”¹.

Нам уже доводилося писати, що така ласа для популярних дослідників теорія М. Присьолкова є малодоказовою, серед іншого, й в історії з поставленням Кліма чи в причинах появи серед печерських настоятелів Феодосія Грека. Однак йшлося про те, що національні суперечки, хоча вони й були, не грали значної ролі в церковній політиці, й у поставленні Кліма були зовсім інші вузькополітичні цілі.

Уведення ж до студій такої цікавої складової, як наявність “філософів”, дозволяє поглянути на всі події з іншого боку. Відмітимо, що серед випускників вищої грецької школи були як вищі церковні ієрархи (зокрема, вибрані в Константинополі), так і більш чи менш рядові монахи та церковнослужителі. До останніх, найвірогідніше, належав і Клим, саме тому він погодився на аферу Ізяслава Мстиславовича, де навіть при загальному погляді навряд чи можна вбачати щось позитивне для митрополичої кафедри й загалом для Русі, що вже перестала бути єдиною державою. З іншого боку, за тих, дійсно складних умов, неприслання нового митрополита було серйозною помилкою з боку Константинополя, й, вірогідно, саме патріархію слід винуватити у тій ситуації.

З великою долею вірогідності можна також припустити, що існували “філософи”, які не стали церковно-священнослужителями, наприклад, княжі чиновники, пов'язані з дипломатичною службою, чи купці.

Вірогідно, всі ці люди були пов'язані між собою, навіть уважали себе якоюсь спільністю, що, однак, не означає, що вони не могли опинитися по різні боки барикад.

Цікавим моментом є також те, що, як видно з вищенаведеного, не всі ці особи народилися на території Київської Русі, й, тим більше, навряд чи серед них було багато *етнічних* греків. Це дозволяє пояснити суперечність стосовно київського походження свят. Нифонта, а також походження з наших теренів митр. Костянтина.

¹ *Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви... С. 258.*

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019